

**XORAZM VILOYATI SHAROITIDA G‘O‘ZA NAVLARINING O‘SISH
DINAMIKASI**

**GROWTH DYNAMICS OF COTTON VARIETIES UNDER THE
CONDITIONS OF THE KHOREZM REGION**

Razzakov Q.B.

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti, PhD, dotsent

Hayitova M.Sh.

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti, magistr

Annotatsiya: Ushbu maqolada Xorazm viloyati tuproq iqlim sharoitida ekilayotgan “Sulton” va “Xurma” g‘o‘za navlarni Xorazm-127 naviga taqqoslanadi. Go‘za navlarini poyasining o‘sib rivojlanishiga ko‘chat qalinligi va oziqlantirish me‘yorlarining ta’siri o‘rganiladi.

Kalit so‘zlar: Xorazm viloyati, g‘o‘za, nav, Sulton, Xurma, Xorazm-127, variant, ko‘chat qalinligi, ekish tizimi, oziqlantirish me‘yori, azot, fosfor, kaliy, o‘simlik bo‘yi.

Annotation: This article compares the cotton varieties “Sulton” and “Khurma”, cultivated under the soil and climatic conditions of the Khorezm region, with the Khorezm-127 variety. The effect of plant density and fertilization rates on the growth and development of the stem in cotton varieties is studied.

Keywords: Khorezm region, cotton, variety, Sulton, Khurma, Khorezm-127, treatment, plant density, planting pattern, fertilization rate, nitrogen, phosphorus, potassium, plant height.

M Ma’lumki, hozir Respublikada asosan egat oralig‘i 60 sm va 90 sm qilib chigit
akiladi. Yuqorida aytganimizdek, sharoitga ko‘ra maqbul tup soni qoldirilmasa,
kosildorlik kamayishi mumkin. Maqbulidan ortiqroq ko‘chat qoldirish o‘simlikning
oziqa-suv tartiblarining yomonlashishiga olib borsa, zich joylashtirilgan ko‘chat
barglari quyosh nurini to’sib, uning o‘sishi va rivojlanishiga salbiy ta’sir ko‘rsatadi.

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

A.Nichiporovich [1] “Fotosintez mahsuldorligi o‘simliklarda bevosita barg yuzasi bilan bog‘liq bo‘lganligi uchun, o‘simliklar ko‘chat qalinligi orqali barglarning maqbul yuzasini hosil qilishi, aynan fotosintez uchun qulay sharoit yaratishdir” deb takidlab o‘tgan.

S.X.Yuldoshevning [2] uzoq yillik tajribalarida g‘o‘zani keng qatorlab ekilganda egat oralariga tushadigan yorug‘lik miqdori oshishi tufayli tuproq haroratining ko‘tarilishi, ildiz hamda ustki qismidagi hosil organlarining rivojlanishi tezlashishi, shuning bilan birga hosildorlikning oshishi isbot qilingan.

N.O‘razmatov, T.Tursunovlar [3] ilmiy tadqiqotlarida, yangi va istiqbolli g‘o‘za navlarining ko‘chat qalinligi xamda o‘g‘itlash me‘yorlari g‘o‘za hosildorligiga ta’siri o‘rganilgan. Olingan ma’lumotlarga ko‘ra, Farg‘ona viloyatining tuproq iqlim sharoitida “Andijon-35” g‘o‘za navi uchun ko‘chat qalinligi gektar hisobiga 80-90 ming tup/ga qoldirish eng maqbul ekanligini isbotlagan. G‘o‘zaning o‘sishi va rivojlanishiga, hosildorligiga ta’sir e‘tuvchi muxim omillardan biri ko‘chat qalinligi bo‘lib, tuproq unumdorligi past joylarda ko‘chat soni kam bo‘lsa g‘o‘za tuplari yaxshi rivojlanadi va har bir tupda ko‘p hosil to‘planadi, Ammo, umumiy gektar hisobidan olinadigan paxta hosili kam bo‘ladi. Aksincha, ushbu maydonlarda ko‘chat qalin ko‘p bo‘lsa, g‘o‘zaning o‘sib rivojlanishi susayadi va bu g‘o‘za hosildorligiga biroz salbiy ta’sir etadi, lekin gektar xisobidan olinadigan hosil miqdori ortadi. Ko‘chat qalinligi me‘yordan ko‘p bo‘lsa hosildorlik keskin kamayib ketishi mumkin.

Tajriba o‘tkazish uslublari: Yuqorida keltirib o‘tilgan fikr va muloxazalarni inobatga olgan xolda biz dala tajribalarini PSU va YEAITI Xorazm tajriba stansiyasining (2024-2025 yillar) dalalarida olib borildi. Tajribada Xorazm-127 navi nazorat sifatida olinib Xurma va Sulton navlarining bo‘yiga o‘sish dinamikasi taqqoslab o‘rganildi. Tajriba tizimi 6- ta variantdan iborat bo‘lib xar bir variat 4 ta umumiy 24 qaytarqidan iborat boldi.

Tadqiqotlar O‘zPITida qabul qilingan “Dala tajribalarini o‘tkazish uslublari” (2014) qo‘llanmasi hamda olingan ma’lumotlarni B.A.Dospexovning (1985) “Методика полевого опыта” uslubi bo‘yicha matematik-statistik tahlil qilingan.

Tajriba natijalari: Nazorat variantida Xorazm-127 ko‘chatni 60x15-1 tizimda joylashtirib (haqiqiy ko‘chat qalinligi 97,1 ming tup/ga), 200 kg/ga azot, 120 kg/ga fosfor, 90 kg/ga kaliy berib parvarish qilinganda, birinchi ko‘chat tizimi (60x15-1) da 1-iyunda Xorazm-

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

127 g‘o‘zaning bo‘yi 27,7, 1-iyulda 51,8, 15-iyulda 72,8 va 1-avgustda 102,1, 60x20-1 tizim bo‘yicha joylashtirilganda 29,8; 56,6; 80,4 va 106,3 sm ni tashkil etdi.

«Xurma» g‘o‘za navining bosh poyasi nazoratga nisbatan birinchi ko‘chat tizimida 2,3; 2,2; 2,4; 1,5; 60x20-1 ko‘chat qalinligida esa 3,6; 4; 5,3 va 3,4 sm ga baland bo‘lganligi kuzatildi.

1-jadval

G‘o‘za navlarining bo‘yiga o‘shish dinamikasi 2024-yil

Navlar	Nazariy ko‘chat qalinligi	Haqiqiy ko‘chat qalinligi, ming tup/ga	Mineral o‘g‘itlar miqdori, kg/ga	Bosh poya uzunligi, sm			
				1VI	1VII	15VI I	1VIII
Xorazm-127	60x15-1	97,2	N-200 P ₂ O ₅ -120 K-90	27,7	51,8	72,8	102,1
	60x20-1	78,1		29,8	56,6	80,4	106,3
Xurma	60x15-1	97,1		30,0	54,0	75,2	103,6
	60x20-1	78,3		33,4	60,6	85,7	109,7
Sulton	60x15-1	98,1		33,7	58,2	73,8	110,0
	60x20-1	78,0		35,6	66,0	88,1	115,4
Xorazm-127	60x15-1	97,0	N-250 P ₂ O ₅ -150 K-120	38,8	53,7	82,0	112,0
	60x20-1	77,9		40,5	60,4	88,2	116,0
Xurma	60x15-1	97,4		40,5	70,1	90,5	114,1
	60x20-1	78,4		42,6	75,5	94,2	116,3
Sulton	60x15-1	98,0		39,4	72,0	92,5	115,6
	60x20-1	77,6		40,9	74,4	96,0	118,3

«Sulton» navida o‘sha o‘g‘it meyorida, haqiqiy ko‘chat qalinligi 98,1 ming tup/ga bo‘lganda nazoratga nisbatan bo‘yiga o‘shishi yuqori ekanligini kuzatamiz. Sanalar bo‘yicha g‘o‘zaning bo‘yi birinchi va ikkinchi tizimda nazoratga nisbatan 6,0; 6,4; 1,0; 7,9 sm va 5,8; 9,4; 7,7; 9,3 sm ga baland o‘sganligi ma‘lum bo‘ldi. Albatta, g‘o‘zaga beriladigan mineral o‘g‘itlar meyorining o‘zgarishi uni o‘shishiga ham ijobiy ta‘sir qiladi. Xorazm-127 g‘o‘za navida ko‘chat joylashtirish tizimini 60x15-1, 250 kg/ga azot, 150 kg/ga fosfor va 120 kg/ga kaliy berib, birinchi ko‘chat tizimida (haqiqiy ko‘chat qalinligi 97,0 ming tup/ga) Xorazm-127g‘o‘za navining bo‘yiga o‘shishi

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

sanalarga mos 38,8; 53,7; 82,0; 112,0; ikkinchi ko‘chat qalinligida (60x20-1 tizimda) esa 40,5; 60,4; 88,2; 116,0 sm ga teng bo‘ldi. «Xurma» g‘o‘za navida bosh poyaning balandligi esa ko‘chat qalinligi (60x15-1) da sanalar bo‘yicha tegishli 1,7; 16,4; 8,5; 2,1 sm va ikkinchi tup sonida (60x20-1) 2,1; 15,1; 6,0 va 0,3 sm ga yuqori bo‘ldi. «Sulton» navida bosh poya balandligi ikki ko‘chat qalinligida ham nazoratga nisbatan yuqori bo‘lganligi kuzatildi. Natijalar quyidagicha bo‘ldi: 0,6; 18,3; 10,5; 3,6 sm va 0,4; 14,0; 7,8; 2,3 sm.

Xulosa: Bosh poya balandligi bo‘yicha olingan natijalar asosida quyidagi xulosaga kelish mumkin:

a). Bir xil o‘g‘itlar me‘yorlari, lekin tup soni har xil bo‘lganda o‘rganilgan g‘o‘za navlarining bo‘yiga o‘sishi har xil bo‘ldi.

b). Birinchi ko‘chat soniga (60x15-1 tizimi) nisbatan ikkinchisida (60x20-1) g‘o‘za bosh poyasining baland o‘sishi kuzatildi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ничипорович А.А. Фотосинтез и теория получения высоких урожаев // Москва -1956, –25 С.

2. Yuldoshev S.X. G‘o‘za seleksiyasi, urug‘chiligi va yetishtirish agrotexnologiyalarining dolzarb muammolari hamda uni rivojlantirish istiqbollari // Mavzuidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari to‘plami. –Toshkent, O‘zbekistan, 2017. T. –B .

3. O‘razmatov N., Tursunov T. Yangi, istiqbolli g‘o‘za navlari ko‘chat qalinligi va ozuqa tartiblarining paxta hosildorligiga ta‘siri. «Paxtachilik va donchilikni rivojlantirish muammolari». Toshkent: 2004. 139 b.

4. O‘zPITIda qabul qilingan “Dala tajribalarini o‘tkazish uslublari” Toshkent-2014y.